

नैनीताल शहर में नाव चालकों की सामाजिक-आर्थिक स्तर का एक विश्लेषण अध्ययन (नैनीताल शहर के विशेष सन्दर्भ में)

An Analysis Of The Socio-Economic Status Of Boatmen In Nainital City (With Special Reference To Nainital City)

Paper Id : 19294 Submission Date : 2024-09-13 Acceptance Date : 2024-09-21 Publication Date : 2024-09-23
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.13906757

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/shinkhlala.php#8>

अक्षय कुमार

शोधार्थी

इतिहास विभाग

श्री राम सिंह धोनी राजकीय

महाविद्यालय, जैती

अल्मोड़ा, उत्तराखंड., भारत

सारांश नैनीताल भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक हिल स्टेशन है जो समुद्र तल से 1938 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ये सात पहाड़ियों से घिरा हुआ है, पहाड़ियों के बीचों बीच में एक झील है यह यहाँ के पर्यटन का केंद्र बिंदु है, यहां स्थानीय लोगों द्वारा चलाई जाने वाली नौकाएँ हैं जो इनकी आजीविका का मुख्य स्रोत है। नाव चालकों का पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका होने के बावजूद, मौसमी बदलाव के कारण असंत आय देखनी पड़ती है। कई लोगों के पास मूलभूत सुविधाओं का अभाव होता है। जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि, इन श्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर्यटन उद्योग पर निर्भर करती है। इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य नैनीताल शहर में नाव चालकों की सामाजिक आर्थिक स्तर एवं चुनौतियों का विश्लेषण करना है।

सारांश का अंग्रेजी अनुवाद Nainital is a hill station located in the state of Uttarakhand, India, which is located at an altitude of 1938 meters above sea level. It is surrounded by seven hills, there is a lake in the middle of the hills, it is the center of tourism here, here there are boats run by local people which is their main source of livelihood. Despite the important role of boatmen in the tourism industry, they have to see unstable income due to seasonal changes. Many people lack basic facilities. Such as health, education etc., the social and economic status of these workers depends on the tourism industry. The main objective of this research paper is to analyze the socio-economic status and challenges of boatmen in Nainital city.

मुख्य शब्द नैनीताल शहर, नाव चालकों का सामाजिक, आर्थिक स्तर, पर्यटक स्थल उद्योग, चुनौतियां, आजीविका।

मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद Nainital City, Social, Economic Status Of Boatmen, Tourist Destination, Industry, Challenges, Livelihood.

प्रस्तावना नैनीताल को अंग्रेजों द्वारा बसाया गया है। यहां की जलवायु और वातावरण ठंडा और शांत होने के कारण यहां का मुख्य आकर्षण केन्द्र झील है। नैनीताल को स्कंदपुराण में ऋषि सरोवर बोला गया है। अर्थात् तीन ऋषियों द्वारा निर्मित झील। “तीन ऋषि अत्रि, पुलस्त्यथ, पुलह - हिमाचल तीर्थ को आये। चित्रशिला से वे गर्गाचल को चढ़े। वे प्यासे थे, वहाँ पानी न था। उन्होंने गढ़ा खोदा, और मानसरोवर का ध्यान किया। मानसरोवर ने वे गढ़े भर दिये। तब से यह त्रिसरोवर कहलाया।” सरोवर नगरी अर्थात् झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध नैनीताल एक ऐसा पर्यटन स्थल है, जहां सबसे अधिक झीले हैं, जिसमें से नैनीझील की लंबाई करीब 1500 मीटर, चौड़ाई लगभग 510 मीटर तथा गहराई 10 से 156 मीटर है। यहां वर्ष भर पर्यटक नौकायन का आनंद लेने आते हैं। नौकायन की शुरुआत मि. बैरन द्वारा हुई थी। जिन्होंने इस जगह को सन् 1841 में खोजा और इनकी नाव 12 दिसंबर 1842 को नैनीताल पहुँची, समय के साथ नाव को चलाने वाले श्रमिकों की आय का मुख्य स्रोत यह झील बन गई, यह नाव चलाने वाले मुख्य रूप से कुमाऊँनी समुदाय से होते हैं। नाव चलाना अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, पर्यटन का श्रेष्ठ स्तर अप्रैल से जून एवं अक्टूबर से नवंबर में रहता है, जब मौसम सुहावना रहता है। इस समय नौकायन सेवाओं की अच्छी मांग रहती है। लेकिन सर्दियों में नाव चालकों की आय स्थिर रहती है जिससे आर्थिक चुनौतियां उत्पन्न होती हैं जिसका प्रभाव इनके स्वास्थ्य व सामाजिक, आर्थिक स्थिति पर पड़ता है।

अध्ययन का उद्देश्य 1. नैनीताल शहर के नाव चालकों की सामाजिक एवं लैंगिक स्तर जात करना।

2. नैनीताल शहर के नाव चालकों की आर्थिक स्तर एवं चुनौती जात करना।

साहित्यावलोकन आरती जोशी एवं डॉ० रुचि द्विवेदी 2023 ने अपने अध्ययन जिला नैनीताल के साइकिल रिक्शा चालक की सामाजिक आर्थिक स्थिति: हल्द्वानी शहर के विशेष संदर्भ में, में पाया कि रिक्शा चालकों को दैनिक जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। उनकी चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंचें हों, साइकिल परमिट सरलीकरण हो, स्वच्छ पानी और स्वच्छता का ध्यान रखा जाए, सामाजिक सुरक्षा योजना तक पहुंचें हों, शिक्षा का ध्यान रखा जाए, सामाजिक अभियान चलाई जाए इनके लिए कम ब्याज पर दिया जाए, मुक्त स्वास्थ्य शिविर लगाया इनके लिये एनजीओ द्वारा उनकी हेल्प की जाए।

ईला भट्ट 1988 ने अपने अध्ययन श्रम शक्ति स्वरोजगार वाली महिलाओं और अनौपचारिकता क्षेत्र की महिलाओं पर राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट में पाया कि महिलाओं द्वारा किए जाने वाले काम के अर्थ और परिभाषा को व्यापक बना बनाया जाये, घर के अंदर और घर के बाहर कर्मचारियों के रूप में किए जाने वाले कामों को इसमें शामिल किया जाये। असंगठित क्षेत्र में महिलाओं की खराब स्थिति को कुछ रणनीतिक उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है। सुरक्षा नियम, मजदूरी का भुगतान, दुर्घटना मुआवजा, आवास मूलभूत सुविधा आदि संबंधित वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन महिला श्रमिकों की दैनिक स्थिति के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। नियमों का कड़ाई से पालन, कठोर दंड का प्रावधान, न्यायिक प्रक्रिया सरल हो, भुगतान समय में हो, इनका स्वास्थ्य बीमा हो, एक व्यापक प्रभावी कानून हो, जिससे इनका स्वास्थ्य और सुरक्षा बने रहे।

सामग्री और क्रियाविधि

अध्ययन क्षेत्र : नैनीताल शहर, उत्तराखंड

शोध प्रविधि : प्रस्तुत शोध अध्ययन में नैनीताल शहर के नाव चालकों का सामाजिक, आर्थिक स्तर एवं चुनौतियों का एक विश्लेषण अध्ययन किया गया। नैनीताल शहर के नाव चालकों का चयन सोद्देश्य न्यायदृष्टि से किया गया। नैनीताल में स्थित 20 नाव चालकों का चयन किया गया। उक्त नैनीताल शहर के 222 नाव चालकों में से कुल 20 न्यायदृष्टि के लिये चयनित किये गये

उपकरण : अध्ययन क्षेत्र से आँकड़ों के संग्रह के लिये स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया 20 उत्तरदाताओं पर प्रश्नावली प्रशासित की गयी

विश्लेषण

तालिका 1.1 नैनीताल नगर के नाव चालकों का सामाजिक एवं लैंगिक स्तर का विवरण

क्र० सं०	सामाजिक एवं लैंगिक स्तर	नाव चालकों सं० (20)	प्रतिशत
1	आयु		
	पुरुष		
	20 से नीचे	1	5
	21-30	3	15
	31-40	5	25
	41-50	7	35
2	लिंग		
	50 से ऊपर	4	20
	पुरुष	20	100
	महिला	-	-
3	वैवाहिक स्थिति		
	अन्य	-	-
	विवाहित	13	65
	अविवाहित	4	20
4	परिवार में सदस्यों की संख्या		
	तालाकशुदा	-	-
	अन्य	3	15
	1-3	4	20
	4-6	11	55
	7-9	5	25
5	शिक्षा का स्तर		
	9 से ऊपर	-	-
	अशिक्षित	8	40
	प्राथमिक	4	20
	माध्यमिक	5	25
	उच्च शिक्षा	3	15

स्रोत-प्राथमिक सर्वेक्षण 2024

तालिका 1.1 में नैनीताल के नाव चालकों का सामाजिक एवं लैंगिक विवरण का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि नैनीताल शहर के सर्वेक्षित 20 नाव चालकों में से 20 से नीचे आयु वालों की संख्या 20 से 30 के मध्य 15% , 31 से 40 के मध्य 2% , 41 से 50 के मध्य 35% तथा 50 से ऊपर 20% थी। इसी क्रम में पुरुष महिला की संख्या में से केवल पुरुष 100% थी। वैवाहिक स्थिति की बात करें तो विवाहित 65%, अविवाहित 20% तथा अन्य में 31% थे जहां तक परिवार के सदस्यों की संख्या का प्रश्न है 1 से 3 20% , 4 से 6 15% , 7 से 9 25% थे। शिक्षा के स्तर में अशिक्षित 40%, प्राथमिक 20%, माध्यमिक 25%, तथा अन्य शिक्षा 15% थे। स्पष्ट है कि नाव चालकों के सदस्यों की सामाजिक एवं लैंगिक स्तर का विवरण संतोषजनक है।

तालिका 1.2 नैनीताल नगर के नाव चालकों का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर का विवरण

क्र	स	आप कितने समय से नाव चालक के रूप में कार्य कर रहे हैं	1 वर्ष से कम	—	—
1			1-5 वर्ष	4	20
			6-10 वर्ष	7	35
			10 वर्ष से अधिक	9	45
			4-6 घण्टे	2	10
2		औसत दैनिक कार्य घण्टे	7-9 घण्टे	3	15
			10-12 घण्टे	15	75
			12 घण्टे से अधिक	—	—
			500 रुपये से कम	2	10
3		नाव चलाने से आपकी दैनिक आय कितनी है ?	500-1000 रुपये	14	70
			1000 रुपये से अधिक	4	20
			हाँ	8	40
4		.क्या नाव चलाने के अलावा आपके पास आय का कोई अन्य स्रोत है?	नहीं	12	60
			खेती	5	62 .5
			लाखु व्यवसाय	1	12. 05
5		आपको कितनी बार वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है?	अक्सर	8	40
			कभी-कभी	7	35
			शायद ही कभी	3	15
		यदि हाँ, तो स्रोत क्या है	कभी नहीं	2	10

स्रोत-प्राथमिक सर्वेक्षित 2024

तालिका 1.2 में नैनीताल नगर के नाव चालकों का आर्थिक स्तर का विश्लेषण एवं चुनौतियों का सर्वेक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि नैनीताल शहर के सर्वेक्षित 20 नाव चालक के रूप में कार्य करने वाले एक से काम में 0% , 1 से 5 वर्ष में 20% , 6 से 10 वर्ष में 35% तथा 10 वर्ष से अधिक 45% थी। दैनिक कार्य घंटे में 4 से 6 घंटे में 10%, 7 से 9 घंटे में 15%, 10 से 12 घंटे में 75% तथा 12 से अधिक घंटे में 0% थी। दैनिक आय में 500 रुपये से कम में 10%, 500 से 1000 में 70%, 1000 से अधिक में 20% थी। नाव चलाने के अलावा अन्य आय के स्रोत में 40% तथा 60% थी। तथा वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने में अक्सर में 40%, कभी-कभी में 35% , शायद कभी में 15% तथा कभी नहीं में 10% थी इससे स्पष्ट होता है कि नाव चालकों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर का विश्लेषण संतोषजनक है।

तालिका 1.3 नाव चालकों के सामने आने वाली सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का विवरण

क्र	स	नाव चालक के रूप में आपके सामने आने वाली मुख्य चुनौतियां क्या हैं?	कम आय	11	55
1		नाव चालक के रूप में आपके सामने आने वाली मुख्य चुनौतियां क्या हैं?	सुरक्षा उपायों का अभाव	4	20
			काम में मौसमी बदलाव	4	20
			रख रखवाव लागत	1	5
			हाँ	20	100
2		क्या अपने कभी नाव चलाने का कोई प्रमाण पत्र लिया है?	नहीं	—	—
			हाँ	12	60
3		क्या आप भविष्य में नाव चालक के रूप में काम करना जारी रखना चाहते हैं?	नहीं	8	40
			खेती	4	33.33
4		यदि नहीं,तो आप भविष्य में किस प्रकार का काम करना पसंद करेंगे?	व्यापार	3	25
			अन्य	1	8.33
			वित्तीय सहायता	2	10
			बेहतर कार्य स्थितियां	2	10
4		अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये आपको किस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी।	शिक्षा	9	45
			सरकारी सहायता	4	20
			अन्य	3	15

स्रोत-प्राथमिक सर्वेक्षित 2024

तालिका 1.3 में नैनीताल नगर के नाव चालकों का सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि नैनीताल शहर के सर्वेक्षित 20 नाव चालकों में से नाव चालक के रूप में आने वाले मुख्य चुनौतियां में 55%, सुरक्षा उपाय का अभाव में 20%, काम में मौसम बदलाव में 20% थे। नाव चालकों के लिए प्रमाण पत्र में 100% थे। भविष्य में नाव चालकों के रूप में काम जारी रखने में 60%, हां बाकी 40% नहीं में थे। तथा सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सहयोग की आवश्यकता में वित्तीय सहायता में 10% बेहतर कार्य स्थितियों में 10%, शिक्षा में 45%, सरकारी सहायता में 20% तथा 15% अन्य थे। तालिका का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि नैनीताल नगर के नाव चालकों का सामाजिक आर्थिक स्तर तथा चुनौतियों का विश्लेषण संतोष जनक था।

निष्कर्ष

1. नैनीताल नगर के नाव चालकों की औसत आय 41 से 50 के मध्य है यहां पुरुष वर्ग के सदस्य ही नाव चालक के रूप में कार्य करते हैं। वैवाहिक स्थिति में विवाहित की संख्या अधिक थी। उनके परिवार में 4 से 6 के मध्य सदस्य संख्या अधिक थे। शिक्षा के स्तर में अधिकतर अशिक्षित नाव चालक थे।
2. नैनीताल शहर में नाव चालक के रूप में 10 वर्षों से अधिक समय तक कार्य करते हैं इनका औसत दैनिक कार्य 10 से 12 घंटे का होता है। जिसमें उनकी दैनिक आय करीब 500 से 1000 के मध्य है। जहां अधिकांश नाव चालकों के पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है। जिस वजह से इन्हें वित्तीय कठिनाइयों एवं चुनौतियों का सामना अक्सर करना पड़ता है।
3. नैनीताल शहर में नाव चालकों के सामने आने वाली सामाजिक आर्थिक चुनौतियों की दृष्टिकोण से देखा जाए तो अधिकतर नाव चालकों की कम आय है। नाव चालकों हेतु सभी सर्वेक्षित सदस्य प्रशिक्षित थे।

भविष्य में यह नाव चालकों के रूप में कार्य करते रहेंगे साथ ही अन्य कार्य में भी रुचि पाई गई और सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सर्वेक्षित सदस्यों ने शिक्षा को प्राथमिकता दी है।

**भविष्य के
अध्ययन के
लिए सुझाव**

1. नाव चालकों को सर्वप्रथम शिक्षित होना चाहिए शिक्षा सभी सर्वेक्षित नाव चालकों की पहुंच शिक्षा तक हो सके जिससे कि उनके आय का स्रोत और अधिक विकसित हो सके।
2. नाव चालकों को वित्तीय सुविधा भी प्रदान की जानी चाहिए।
3. नाव चालकों को अन्य व्यवसाय का भी लाभों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए।
4. डिजिटल सेवा तक सभी नाव चालकों की पहुंच होनी चाहिए।
5. बचत योजना से होने वाले लाभों से भी परिचित होना चाहिए।
6. स्वास्थ्य सेवा का भी नाव चालकों को लाभ मिलना चाहिए।

**सन्दर्भ ग्रन्थ
सूची**

1. पाँडे, बट्टी दत्त, कुमाऊँ का इतिहास, श्याम प्रकाशन, अल्मोड़ा बुक डिपो।
2. रावत, अजय, उत्तराखंड का समय राजनीतिक इतिहास, अंकित प्रकाशन हल्द्वानी।
3. भट्ट, एस सी, दा डिस्ट्रिक्ट गजेटियर आफ उत्तरांचल, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, न्यू दिल्ली, 2003 ।
4. वर्मा, संजीव, भारतीय अर्थव्यवस्था, यूनीक पुब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, 2018 ।
5. त्रिपाठी, केसरी नंदन, उत्तराखंड एक समय अध्ययन, बौद्धिक प्रकाशन।
6. कटोच, डॉ यशवंत सिंह, उत्तराखंड का नवीन इतिहास, विनसर पब्लिशिंग।
7. आरती जोशी एवं डॉ0 रुचि द्विवेदी 2023 ने अपने अध्ययन जिला नैनीताल के साइकिल रिक्शा चालक की सामाजिक आर्थिक स्थिति: हल्द्वानी शहर के विशेष संदर्भ में, वल्यूम 8, इशू 10, आई एस एस एन 2456-3315।
8. ईला भट्ट 1988 ने अपने अध्ययन श्रम शक्ति स्वरोजगार वाली महिलाओं और अनौपचारिकता क्षेत्र की महिलाओं पर राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट।